

Структура морфологической изменчивости и виталитета ценопопуляций *Tanacetum Vulgare* L. в условиях вилуйской зоны Центральной Якутии

Федорова Александра Ивановна, младший научный сотрудник
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск

В данной статье приведены результаты изменчивости морфологических признаков и жизнеспособность ценопопуляций *Tanacetum vulgare* L. в условиях Вилуйской зоны Центральной Якутии. По результатам выявлены: 4 признака индикатора: эколого-биологические, биологические, генотипические и экологические. Установлены 2 типа виталитета: процветающие и депрессивные.

Ключевые слова: ценопопуляция, морфологическая изменчивость, коэффициент вариации, индекс виталитета.

Fedorova Aleksandra Ivanovna, Minor Researcher
Institute of Biological Problems Cryolithozone SB RAS, Yakutsk

This article presents the results of the variability of morphological characters and the vitality of *Tanacetum vulgare* L. cenopopulation under conditions of the Vilyui zone of Central Yakutia. The result revealed: 4 indicators of the indicator: environmental-biological, biological, genotypic and environmental. There are 2 types of vitality: prosperous and depressive.

Keywords: coenopopulation, morphological variability, coefficient of variation, index of vitality.

Сохранение биоразнообразия видового состава растительности невозможно представить без комплексных исследований. Одним из таких комплексных исследований является популяционные исследования.

В настоящее время популяционные исследования становятся незаменимыми при решении практических задач охраны редких, лекарственных и хозяйственно ценных видов растений, а также рационального использования, восстановления естественных и создания искусственных сообществ, и дают надежную основу для прогнозирования продуктивности растительных сообществ, диагностирования их состояния, характера и степени изменений. [6, 22 с].

Пижма обыкновенная *Tanacetum vulgare* L. – травянистое многолетнее растение из семейства Asteraceae, имеет евро-азиатский тип ареала. Распространена в лесной и лесостепной зонах практически по всей европейской части России [1, с.340] по жизненной форме – гемикриптофит, по водному режиму экологической группе – ксеромезофит, ареал по дол-

готе – циркумполярный, ареал по широте – бореально-монтанный, местопроизрастание – луга, леса, кустарниковые заросли, залежи. Распространение по флористическим районам Якутии: Верхнее-Ленский, Центрально-Якутский, Алданский, Яна-Индигирский, Колымский, Арктический. Хозяйственное значение – лекарственное, полужудовитое [2, с.340]

Материал и методы исследования

Исследования проведены в Нюрбинском районе Вилуйской зоны Центральной Якутии. Изучены в природных условиях 4 ценопопуляций (далее ЦП) *Tanacetum vulgare* L., которые отличаются по градиентам увлажнения, засоления, видовому составу и по степени антропогенного воздействия. Фитоценотическая характеристика ЦП проведены по общепринятым геоботаническим методам, экотопическая характеристика – по региональным экологическим шкалам Е.И. Троевой [8, С. 114 - 150] на основании геоботанических описаний. Распространение изучаемых ЦП по сообществам и оценка фитоценозов по экологическим шкалам представлено в табл.1.

Таблица 1. Характеристика мест произрастания ценопопуляций *Tanacetum vulgare* L.

Ценопопуляции	Увлажнение (балл ступень)	Засоление (балл ступень)	Степень антропогенной нагрузки	Роль в сообществе
1. Разнотравье (кустарниковые заросли)	54,9	10,47	среднее	содоминант
2. Злаково-разнотравный (сухой луг)	52,3	12	сильная	содоминант
3. Разнотравье (опушка лиственничного леса)	61,33	11,95	слабая	содоминант
4. Разнотравье (опушка смешанного леса)	61,64	12,52	среднее	спутник

Для оценки внутри и межпопуляционной изменчивости из каждой ценопопуляции отбирали по 30 среднегенеративных особей, у которых измеряли биоморфологические параметры вегетативных и репродуктивных органов.

Согласованная изменчивость и характер изменчивости признаков в зависимости от условий окружающей среды определена по Н.С. Ростовской [7, с. 303]. Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву [3, с. 256]: $V < 10\%$ - низкий, $V = 11 - 20\%$ - средний, $V > 20\%$ - высокий.

Оценка виталитета ЦП проведена с использованием двух методов: метода определения критерия (Q) Ю.А. Злобина [4, с. 146] и индекса виталитета ценопопуляций (IVC), разработанного А.Р. Ишбирдиным и М.М. Ишмуратовой [5, С. 113 - 120]. С помощью индекса (Q) проведена оценка виталитетного состояния среднегенеративных особей. В соответствии с методикой особи были поделены на три класса по индексу жизнестойкости: (a) - высокий, (b) - средний, (c) - низкий. Оценку виталитетного типа ценопопуляций проводили с использованием критерия Q: $Q = \frac{1}{2}(a + b) > c$ - процветающие ценопопуляции; $Q = \frac{1}{2}(a + b) = c$ - равновесные ценопопуляции; $Q = \frac{1}{2}(a + b) < c$ - депрессивные ценопопуляции.

Результаты исследования

Коэффициент вариации исследуемых морфологических признаков *Tanacetum vulgare* изменяется от 18,96 до 45,79 %. Максимальный коэффициент вариации выявлены для таких признаков как длина 5-го листа, количество генеративных побегов, количество цветков в соцветии. Коэффициент детерминации (r^2_{ch}) варьирует от 0,03 до 0,10.

Н.С. Ростовской показано, что в характере варьирования определенных признаков в зависимости от условий окружающей среды существуют некоторые общие закономерности, что позволяет использовать их в качестве системных индикаторов, объединяя при этом в группы по особенностям общей и согласованной изменчивости. У *Tanacetum vulgare* проанализированные признаки подразделены на 4 признака-индикатора: эколого-биологические, биологические, генотипические (таксономические) и экологические (рис.1).

К **эколого-биологическим индикаторам** адаптивной изменчивости организма, отражающим согласованную изменчивость особи в неоднородной среде, относятся такие признаки как: длина 5-го, 6-го, 7-го листьев. Эти признаки характеризуются высокими показателями коэффициента вариации (32,7 - 45,7) и коэффициента детерминации (0,07 - 0,10). Они наиболее изменчивы и зависят от внешних факторов.

К ключевым (**биологическим**) индикаторам относится длина соцветия, которая обладающая низкой общей и высокой согласованной изменчивостью, определяющая общее состояние системы.

К **генотипическим или таксономическим** индикаторам относятся: высота растения, число листьев на генеративном побеге, которые обладающие низкой общей и согласованной изменчивости признаков, свидетельствующей относительной автономностью и мало зависят от внешних условий и определяются преимущественно структурными и адаптивными особенностями организма.

Рис. 1. Структура изменчивости морфологических признаков *Tanacetum vulgare* L. (по оси абсцисс - r^2 согласованная изменчивость, по оси ординат - CV % общая изменчивость).

К **экологическим** индикаторам относятся: количество генеративных побегов, количество цветков и корзинок, которые слабо согласованы с общей системой организма, обладающий высокой общей изменчивости и низкой согласованной изменчивости. Изменчивость этих признаков определяется преимущественно под влиянием внешних факторов.

Анализ виталитетных спектров показал, что в различных эколого-ценотических условиях у *Tanacetum vulgare* формируется разная виталитетная структура, и позволил выделить 2 типа ценопопуляций: процветающая и депрессивная.

Объем выборки составляет 120 особей, при ранжировании особей в высший класс попало 28,3 %, в

средний класс – 43,4 %, а низший класс – 28,3 %. Индекс качества ценопопуляций варьировал от 0,15 до 15, соответствуя структурным типам ценопопуляций

– от процветающего до депрессивного. Характеристика жизненности и виталитетного типа ЦП *Tanacetum vulgare* приведены в табл.2.

Таблица 2. Характеристика виталитетной структуры ценопопуляции *Tanacetum vulgare*

№ ЦП	Доля особей по классам виталитета (%)			Индекс качества Q	Размерный спектр (Q/c)	Индекс виталитета (IVC)	Тип ценопопуляций
	a	b	c				
1	23,3	53,4	23,3	11,5	1,64	1,0	Процветающая
2	0	23,3	76,7	3,5	0,15	0,72	Депрессивная
3	86,7	13,3	0	15	15	1,32	Процветающая
4	3,3	83,4	13,3	13	3,25	0,94	Процветающая

Как видно, из рисунка 2 наибольшая доля особей класса виталитета «а» отмечено в ЦП 3. Эта ценопопуляция имеет левосторонний спектр виталитетной гистограммы, обеспечивающие воспроизводство и в наибольшей степени трансформируют среду обитания, также имеют высокие показатели IVC и Q. Средний уровень жизненности ЦП 1 и 4 связаны с высокой представленностью среднего класса виталитета «b» и небольшим числом представлены особи высшего «а» и низшего «с» классов. Эти ценопопуляции имеют центрированный спектр виталитетной гистограммы, обеспечивающие устойчивость популяции, и контроль за размерами реализованной экологиче-

ской ниши. Низший уровень жизненности ЦП 2, имеющий правосторонний виталитетный спектр, с высокой представленностью особей низшего класса, небольшим числом особи среднего класса и отсутствием высшего класса.

В ходе изучения жизненности ценопопуляций выяснено, что максимальной жизненностью отмечены ценопопуляции 1 и 3, произрастающие на кустарниковых зарослях и на опушке лиственного леса (1,0 и 1,32 соответственно). В наименее благоприятных условиях находится ЦП 2, описанная на сухом злаково-разнотравном лугу, где выявлен минимальный индекс виталитета (0,72) и достаточно низкий показатель критерия качества Q – 3,5.

Tanacetum vulgare L.

Рис.2. Виталитетные спектры ценопопуляций *Tanacetum vulgare* в % соотношениях (классы: а – высший, с – средний, b – низший)

В наших расчетах можно отметить, что максимальным значениям виталитета соответствует максимальная выраженность процветания, а минимальным значениям виталитета соответствует минимально выраженные депрессивные состояния. Наиболее оптимальные условия для роста и развития у *Tanacetum vulgare*, из исследованных ценопопуляций создаются, в ЦП 1, 3 и 4. Конкуренция со стороны доминанта, неблагоприятное условие для реализации ростовых потенциалов вида отмечено в ЦП 2, повышенный антропогенный фактор (ежегодное сенокошение, тебеневка).

Таким образом, у *Tanacetum vulgare* наиболее изменчивыми признаками являются длина 5-го, 6-го листьев, количество генеративных побегов, количество цветков в соцветии, эти признаки сильно коррелируют друг с другом и зависят от внешних факторов (меняясь под действием различных факторов, изменяет всю систему). Такие признаки как количество

корзинок, число листьев могут быть дифференцированы, у этих признаков межпопуляционная изменчивость выше внутривидовой, поэтому эти признаки зависят от внешних факторов среды и мало связаны с общей структурой организма. Не изменчивыми более стабильным признаком является высота растения, для этого признака выявлены низкие значения внутри и межпопуляционной изменчивости.

По результатам анализа в изучаемых сообществах *Tanacetum vulgare*, предпочитает сообщества с более увлажненными (52,3 – 61,6 баллов по увлажнению) и менее засоленными (10,4 – 12,5 баллов по богатству почв – засолению). В ходе проведенных исследований нами также показана возможность уточнения экологического оптимума вида популяционно-биологическими методами, которые могут дополнять геоботанические методы, проведенные в Якутии ранее.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ИБПК СО РАН по проекту № 0376 – 2018 – 0001 VI.52.1.8 «Фундаментальные и прикладные аспекты изучения разнообразия растительного мира Северной и Центральной Якутии». Регистрационный номер: АААА-А117020110056 – 0).

Литература:

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУГК, 1983. 340 с.
2. Гоголева П.А., 2003. Конспект флоры высших сосудистых растений Центральной Якутии: Справочное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та. 64 с.
3. Зайцев Г.Н. 1973. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика к экспериментальной ботанике. М.: Наука. 256 с.
4. Злобин Ю.А. 1989. Принципы и методы ценологических популяций растений. Казань. 146 с.
5. Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. 2004. Адаптационный морфогенез и эколого-ценологические стратегии выживания травянистых растений // Методы популяционной биологии. Сборник материалов VII Всероссийского Популяционного семинара. Ч. 2. Сыктывкар. С. 113 – 120.
6. Ким Г.Ю. 1994. Вейник Лангсдорфа на лугах Нижнего Амура. Автореф. дисс.канд.наук. Владивосток. 22 с.
7. Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость. СПб., 2002. 303 с.
8. Троева Е.И., Зверев А.А., Королюк А.Ю., Черосов М.М. Экологические шкалы флоры и микобиоты Якутии // Флора Якутии: Географический и экологический аспекты. Новосибирск: Наука, 2010. С. 114 – 150.